

ТАКОМИЛЛАШГАН ИП ШАКЛЛАНТИРИШ-ПИШИТИШ ҚУРИЛМАСИНИНГ КОНСРУКТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ

Эргашев Зоирбек Нурматжон угли

*тадқиқотчи, Наманган муҳандислик-технология институти, Ўзбекистан
Республикаси, Наманган ш.*

Сайидмуродов Мирзохид Мирзарахимович

*Наманган муҳандислик-технология институти доценти, Ўзбекистан Республикаси,
Наманган ш.*

Аннотация. Ушбу мақолада пневмомеханик йиғириш усулида ипни шакллантиришнинг янги усуллари ҳолатини ва ривожланиш ҳолатларини ўрганиш натижаларига ва назарий таҳлиллар асосида, бурам коэффиценти кам бўлган ипни ишлаб чиқувчи такомиллашган ип шакллантириш-пимитиш қурилмасини тадқиқ этиш масаласини кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: ипга бурам бериш қурлимаси, ип таранглиги, бурам коэффиценти, инининг харакат траекторияси.

Кириш. Мамлакат иқтисодиётини рақамли бошқариш усулларига ўтиш даврида ишлаб чиқариш корхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш масалалари алоҳида аҳамият касб этади. Корхоналарнинг рақобатбардошлик даражасини ошириш учун эса замонавий технологик жиҳозлардан фойдаланган ҳолда янги технологик жараёнларни ишлаб чиқаришга тадбиқ қилиш лозим бўлади [1,2].

Тўқимачилик саноатини ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бири технологик машиналарнинг ишчи тезликларини ошириш йули билан уларнинг ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ҳисобланади. Технологик машиналарнинг ишчи тезликларини ошириш эса ўз навбатида ишчи юкланишларни ортишига, энергия сарфининг кескин ошишига ва умумий иқтисодий самарадорликнинг пасайишига олиб келади. Юқоридаги ҳолат мамлакатимизда кенг қўлланаётган йиғиришнинг пневмомеханик усулларида яққол кўринади.

Шунинг учун йиғиришнинг пневмомеханик усулларида энергия сарфини камайтириш масалаларини ечиш учун ноанъанавий усулларни топиш ва тадбиқ қилиш давр талаби ҳисобланади.

Асосий қисм. Хозирги кунда урчуксиз йиғириш усули билан кичик чизиқли зичликдаги ип олиш учун чўзувчи асбоб шаклидаги дискретловчи қурилмали қатор пневмомеханик йиғирув машиналари ишлаб чиқилган. Масалан, Autocoro-S360,

Autocoro-480, R-60, R-66, BD-380, BD-416 va бошка машиналар [3]. Ушбу машиналарда юқори даражада чўзувчи асбоб шаклидаги дискретловчи курилмалардан фойдаланиш толаларни камроқ шикастланиши ҳолатида уларнинг паралеллигини таъминлаган ҳолда юқори даражада дискретлаш имконини беради. Бу эса кичик чизикли зичликдаги ип йиғиришда алоҳида аҳамият касб этади. Пневмомеханик йиғирув машиналарида кичик чизикли зичликдаги ип йиғиришда айланиш частотасининг оширилиши натижасида ип шакллантириш-пишитиш курилмасининг оладиган қуввати кескин ортади. Натижада машиналарнинг самарадорлиги пасаяди. Юқорироқ даражада пишитилган, кичик чизикли зичликдаги ип йиғиришда масала ўртача ва катта чизикли зичликдаги ип ишлаб чиқаришга нисбатан янада мураккаблашади.

Техникавий жиҳатдан тавсия этилаётган курилмага энг яқини BD-380 машинасининг йиғирув курилмасидир. Бу курилма юқори чўзиш имкониятли, чўзувчи асбоб шаклидаги дискретловчи орган, найча-конфузор шаклидаги транспортловчи орган, икки конусли йиғирув товоқчаси шаклидаги бурам берувчи орган, найчасимон чиқарувчи орган ва ўраш-назорат қилиш механизмларидан иборат.

Юқоридаги курилмада кичик чизикли зичликдаги, катта бурам коэффициенти талаб қилинган ип ишлаб чиқаришда, катта частотали айланишларда энергия сиғимининг ошиши ва таянчларнинг иш муддатининг қисқариши натижасида бурам берувчи орган ип ишлаб чиқаришнинг юқори тезликларини таъминлаб бера олмайди. Бу ҳолат йиғирув курилмасининг асосий камчилиги ҳисобланади.

Пневмомеханик йиғиришда кичик чизикли зичликдаги ип ишлаб чиқариш тезликларини ошириш мақсадида такомиллашган ип шакллантириш-пишитиш курилмаси тадбиқ этиш асосий масала ҳисобланади.

Қўйилган мақсадга эришиш учун тавсия қилинаётган курилмада ип шакллантириш-пишитиш курилмасининг айланишлар частотаси имкони борича паст даражада бўлади ва йиғирилаётган ипга талаб қилинган бурамнинг маълум қисмигина берилади. Бурамнинг қолган қисми кўзғалмас чиқарувчи найча ўрнига ўрнатилган, бурам берувчи-пишитувчи орган ёрдамида бажарилади (1-расм).

1-расм. Такомиллашган ип шакллантириш-пишиштиш қурилмаси.

Расмда қурилманинг технологик схемаси келтирилган. Қурилма қуйидаги асосий қисмлардан иборат:

1. Юқори чўзиш имкониятли, чўзувчи асбоб шаклидаги дискретловчи органли таъминловчи қисм;
2. Конфузор шаклидаги транспортловчи найча;
3. Икки конусли йигирув товоқчалари шаклидаги бурам берувчи орган;
4. Бурам берувчи орган;
5. Ўраш ва назорат қилиш механизмлари мавжуд чиқарувчи орган.

Хулоса. Тавсия қилинаётган қурилмадан фойдаланилганда мавжуд қурилмаларга нисбатан қуйидаги афзалликларга эришиш мумкин:

- а) энергия сарфини ва бурам берувчи орган таянчларининг мақбул иш ресурсларини сезиларли даражада оширмаган ҳолда кичик чизикли зичликдаги ип ишлаб чиқариш тезликларини ошириш;
- б) йигирилган ипнинг сифати ошириш.

Хусусан, бурам берувчи органнинг интенсив фрикцион таъсири натижасида шаклланаётган ип толаларининг таранглигининг ошиши ва кенг ростланиши натижасида унинг пишиқлиги ошади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Muradov A.A., Sayidmuradov M.M. On some issues of tangential drive dynamics for turning body of pneumatic mechanical spinning device. Textile journal of Uzbekistan. Scientific – technical journal. 2020/2, с. 65-71.
2. Сайидмуродов М.М., Абдувахидов М., Мурадов А., Бобоев У. Пневмомеханик йигиришда сохта эшиш жараёни динамикасининг тадқиқи. Фан ва технологиялар тараққиёти илмий техника журнали. –Бухоро, 2020. -№ 7. –Б. 242-245.
3. Абдувахидов М., Сайидмуродов М.М., Бобоев У. Анализ проблем пневмомеханического способа прядения и направления дальнейшего его развития. Журнал «Universum: технические науки», - Москва, 2021. - № 3 (84). – С. 46-49. <http://7universum.com/ru/tech/archive/item/11379>

4. Ergashev, Z. N. ugli ., & Sayidmurodov, M. M. (2024). ANALYSIS STUDY OF THE DYNAMICS OF THE PROCESS OF YARN TWISTING IN PNEUMO-MECHANICAL SPINNING. Educational Research in Universal Sciences, 3(5), 112–117.